

ЗЕЛЕННАЯ ЭКОНОМИКА В ЛОГИСТИКЕ

Ирисбекова Мавлуда Наринбаевна

Ташкентский государственный транспортный университет

Доктор экономических наук, профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11002559>

Annotatsiya. Ushbu maqola logistikada yashil iqtisodiyot masalalarini muhokama qiladi. Yashil logistikaning afzalliklari, masalan, rentabellikni oshirish, hamkorlikni kengaytirish, sodiq mijozlar, xodimlarni tanlash va ekologik logistika strategiyalari. Yashil logistikani rivojlantirish uchun tavsiyalar taklif etiladi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы зеленой экономики в логистике. Раскрыты преимущества зеленой логистики как повышение рентабельности, расширение партнерских отношений, лояльные клиенты, подбор персонала и экологические стратегии логистики. В целях развития зеленой логистики приведены рекомендательные.

Abstract. This article discusses the issues of green economy in logistics. The advantages of green logistics are revealed, such as increasing profitability, expanding partnerships, loyal customers, personnel selection and environmental logistics strategies. In order to develop green logistics, a recommendation proposal is given.

Kalit so'zlar: yashil logistika, sun'iy intellekt, ta'minot zanjirlari, integratsiya uchun, biznes strategiyasi, multimodal transport, barqaror rivojlanish.

Ключевые слова: зеленая логистика, искусственный интеллект, логистические цепочки, для интеграции, бизнес-стратегии, мультимодальные перевозчики, устойчивого развития.

Keywords: green logistics, artificial intelligence, supply chains, for integration, business strategy, multimodal transport, sustainable development.

Зеленая логистика включает в себя любую бизнес-практику, которая минимизирует воздействие логистической сети и поставки на окружающую среду. Устойчивая логистика или экологичная логистика обеспечивают высокую прибыль без ущерба для удовлетворенности клиентов и благополучия планеты. Интеллектуальные компании стремятся понимать и использовать экологичное управление логистикой с использованием таких мощных технологий, как искусственный интеллект, машинное обучение и расширенная аналитика.

Преимущества "зеленой логистики" приносят компании, ее поставщикам и партнерам, ее клиентам и каждому члену общества. Вот некоторые из них:

Повышение рентабельности в долгосрочной перспективе: начиная с доставки в первую и последнюю милю, экологичная логистика сокращает отходы, затраты и выбросы углекислого газа. Несмотря на то, что реализация преимуществ "зеленой" логистики требует предварительных инвестиций, нисходящее преимущество перевешивает затраты. Недавнее исследование выявило «доказательства того, что компании высокой устойчивости значительно превосходят своих коллег в долгосрочной перспективе, как с точки зрения фондового рынка, так и с точки зрения бухгалтерской деятельности». В чем итоговая прибыль? Зеленый бизнес равен хорошему бизнесу.

Новые или расширенные партнерские отношения. Когда компании используют устойчивые логистические цепочки и экологичную логистику, они привлекательнее не только для клиентов, но и для корпоративных партнеров. Недавнее исследование, проведенное HBR, показало, что крупнейшие международные корпорации используют Глобальный договор Организации Объединенных Наций или Программу логистической цепочки (CDP) проекта по раскрытию углерода (CDP) для оценки уровней устойчивости и воздействия их поставщиков на окружающую среду. Поставщики, в свою очередь, охотно сотрудничают с крупнейшими брендами и делают инвестиции, чтобы попытаться сократить углеродные следы.

Счастливые и лояльные клиенты. Клиенты – как розничная торговля, так и бизнес – требуют быстрой доставки и гибкости для упрощения процесса возврата. Они хотят узнать, откуда поступает их продукция, осуществляется ли их экологичный поиск и транспортировка, а также где они находятся на пути-в режиме реального времени. Компании, предлагающие такую информацию и прозрачность, получают новых клиентов и завоевывают долгосрочную лояльность среди существующих.

Лучшая репутация корпоративной ответственности: Крупные компании все чаще призываются к мату ответить за свой вклад в глобальное потепление, которое считается проблемой социальной справедливости. Публичное использование преимуществ зеленой логистики поможет компаниям выиграть в суде общественного мнения. Умные компании изучают влияние как на локальном, так и на глобальном уровне на окружающую среду. Те, кто не желает меняться, особенно в том, что касается отхода от ископаемого топлива, рискуют своей репутацией и находятся в невыгодном положении с точки зрения конкуренции.

Упрощенный подбор персонала: на самом жестком рынке труда за десятилетия каждая компания имеет важное преимущество. Организация, ориентированная на зеленую логистику, более привлекательна для молодых специалистов, которые хотят работать в компании, воплощающей их ценности.

Экологические стратегии логистики. Организации, объединяющие интеллектуальную логистическую цепочку на базе облачных технологий с мобильными технологиями, получают общее представление обо всех логистических процессах — от производства до поставки и возвратов. Но экологичная логистика не достигается изолированно. Успешное осуществление требует планирования и привлечения всех различных заинтересованных сторон. Ниже приведены некоторые предлагаемые шаги:

Сотрудничество с поставщиками, партнерами по логистике третьей и четвертой сторон (3PL и 4PL) и опытными консультантами по разработке экологически безопасных протоколов закупок и экологичных вариантов отгрузки. Используйте такие технологии на базе ИИ, как башни управления цепочкой поставок, для интеграции анализа углеродного следа на всех этапах деятельности компании. Взаимодействие с корпоративными сетями для совместного использования логистических ресурсов и аналитики на основе данных. Даже конкурентоспособные бренды могут стать партнерами для общих целей. Разрабатывайте стратегии и меняйте размер транспортного парка. Возможность обрабатывать колебания спроса с помощью эластичных логистических сетей, чтобы грузовики не стояли без работы. Для доставки на последнюю милю рассмотрите возможность добавления транспортных средств с микромобильностью, таких как

электронные велосипеды или дроны. Проинформируйте клиентов о влиянии быстрой доставки на более устойчивый выбор.

Следует отметить, что, Amazon поощряет клиентов к выбору "дня Amazon", который объединяет упаковку в меньшее количество отгрузок, что экономит деньги на упаковке и транспортировке.

В условиях, когда потребители все больше отдают предпочтение экологически чистой продукции и тенденция перехода к зеленой экономике происходит во всем мире, зеленая логистика также вызывает все больший интерес у предприятий, которые профессионально инвестируют в нее. Согласно «Отчету о логистике» компании, зеленая логистика – это логистическая деятельность, направленная на достижение устойчивых и экологически безопасных целей, минимизацию негативных воздействий, тем самым способствуя достижению устойчивого баланса между экономическими, социальными и экологическими целями.

В целях развития зеленой логистики в процессе эксплуатации транспортного сектора применило модель «мобильного почтового отделения». Эти «мобильные почтовые отделения» спроектированы на грузовиках и используют технологию обмена данными для соединения почтовых отделений друг с другом, а также почтальонов с почтовыми отделениями. С помощью модели «мобильного почтового отделения» транспортные компании сократила промежуточные этапы, уменьшив расстояние перевозки на 15% и количество транзитных транспортных средств. Товары отправителей будут разделены по направлениям непосредственно на транспортном средстве, а процесс их поступления на склад и выдачи со склада будет осуществляться через мобильное приложение, чтобы быстро выполнять следующие этапы. Благодаря этому снижается частота эксплуатации транспортных средств, уменьшаются выбросы в окружающую среду, и в то же время ограничивается движение товаров, что помогает свести к минимуму использование ударопрочных нейлоновых слоев для упаковки посылок, уменьшает количество отходов в окружающую среду.

Стремление к освоению новых транспортных тенденций сегодня в Узбекистане все больше и больше предприятий начинают осознавать роль зеленой логистики в устойчивом развитии, чтобы ориентироваться на продвижение этой деятельности. Согласно опросу, проведенному редакционной коллегией «Отчета о логистике», до 73,2% опрошенных предприятий заявили, что зеленая логистика была включена в их бизнес-стратегии.

В условиях растущего интереса клиентов к экологически чистым товарам и услугам развитие зеленой логистики становится неизбежной тенденцией. Поэтому узбекским предприятиям необходимо повышать осведомленность о роли развития зеленой логистики в оптимизации производственной и предпринимательской деятельности. Эффективная реализация зеленой логистики не только является ответственностью предприятий, но и помогает им в повышении своей конкурентоспособности и обеспечении устойчивого развития. Соответственно, предприятиям необходимо менять транспортные средства в соответствии с существующей инфраструктурой, отдавать приоритет переходу на новые, экологически безопасные виды. Предприятиям также необходимо активно применять передовые технологии в своей деятельности, чтобы способствовать чистому и эффективному развитию, усилить разработку холодных технологий в управлении складом

для решения технических и аппаратных проблем, связанных с сохранением тепла, холода и энергосбережением для складской системы.

Предприятиям необходимо воспользоваться поддержкой, поощрением и стимулированием Государства и организаций для эффективного использования логистической инфраструктуры, создания конкурентных преимуществ в производстве, эксплуатации и транспортировке.

С другой стороны, для формирования эффективной бизнес среды Правительству и соответствующим министерствам и отраслям необходимо рассмотреть возможность расширения политики для поощрения и продвижения предприятий к развитию зеленой логистики, использовать налоговые и правовые механизмы для создания стимулов и снижения затрат предприятий, такие как поощрение использования альтернативных источников энергии на автомобильном транспорте, содействие смене видов транспорта по модели мультимодальных перевозок. Кроме того, необходимо планировать и строить инфраструктуру для озеленения логистической деятельности, продолжать улучшать инфраструктуру в сторону современности, повышать качество и облегчать мультимодальные перевозки.

Самое главное – продолжать совершенствовать синхронную правовую базу для деятельности зеленой логистики. Наряду с этим, необходимо разрабатывать ряд других правил и политику, например, нормативную политику в отношении зеленой упаковки и зеленых отходов для производственных и складских предприятий.

Список источников

1. Клейнер Г.Б. Социально-экономические экосистемы в свете системной парадигмы // Системный анализ в экономике-2018: материалы V Международной научно-практической конференции — биеннале (г. Москва, 21–23 ноября 2018 г.) / Под общ. ред. Г.Б. Клейнера, С.Е. Щепетовой. — М.: Прометей, 2018. — С. 5–14.
2. Oliver Gassmann, Karolin Frankenberger, Michaela Csik St. Gallen Business Model Navigator – www.bmi-lab.ch <https://bmilab.com/business-model-navigator-full-paper>
3. <https://bizmodelgu.ru/klassifikaciya-business-models-mit-2/> Ремесло бизнес-моделирования
4. Тельнов Ю.Ф., Брызгалов А.А., Козырев П.А., Королева Д.С. Выбор типа бизнес-модели для реализации стратегии цифровой трансформации сетевого предприятия/Бизнес-информатика, том 16. - №4 .2022. С.50-62.
5. <https://www.litres.ru/book/oliver-gassman/biznes-modeli-55-luchshih-shablonov-21130203/chitat-onlayn/>Оливер Гасман, Каролин Франкенбергер, Михаэла Шик Бизнес-модели: 55 лучших шаблонов.- Изд-во «Альпина Бизнес Пабlishер», 2016.
6. Найденова, Л. И. Разработка и принятие управленческих решений : учеб. пособие / Л. И. Найденова, Л. Ф. Каримова. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2020. – 56 с.